

SECTION OF BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ

Сансызбай М.

*Ученица Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан*

Воробьев А.

*Научный руководитель д. б. н., проф. Восточно-Казахстанского технического университета им. Д.
Серикбаева,*

г. Усть-Каменогорск, Казахстан

Мукашева К.

*Учитель биологии Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан*

TECHNOLOGY OF PROBIOTIC FEED ADDITIVE PRODUCTION ON THE BASIS OF WHEY AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT

Sansyzbai M.,

student of the Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology in Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan

Vorobyov A.,

Scientific adviser

*Doctor of Biological Sciences, Professor of the East Kazakhstan Technical University
named after. D. Serikbaev, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan*

Mukasheva K.

*biology teacher, Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology in Ust-Kamenogorsk,
Kazakhstan*

Аннотация

В статье представлена биотехнология и рецептура пробиотической кормовой добавки на основе молочной сыворотки, зерновых отходов, дрожжей и янтарной кислоты, что представляет собой перспективное решение для улучшения эффективности молочного скотоводства, повышения продуктивности и качества молока, а также устранения проблемы утилизации молочной сыворотки.

Abstract

The article presents the biotechnology and formulation of a probiotic feed additive based on whey, grain waste, yeast and succinic acid, which is a promising solution for improving the efficiency of dairy cattle breeding, increasing the productivity and quality of milk, as well as eliminating the problem of whey utilization.

Ключевые слова: экология, биотехнология, молочная сыворотка, дрожжи, растительные отходы, янтарная кислота, пробиотическая кормовая добавка.

Keywords: ecology, biotechnology, whey, yeast, plant waste, succinic acid, probiotic feed additive.

В настоящее время активное развитие сельского хозяйства во многом связано с использованием современных наукоемких технологий. Одним из таких направлений является биотехнологическое производство. С помощью методов биотехнологии можно решить проблему сбалансированного питания и иммунологической резистентности животных.

Получение качественных пробиотических кормовых добавок целесообразно осуществлять при использовании дешевого, доброкачественного сырья и упрощенного способа создания на его основе питательной среды, способствующей достижению максимальной продуктивности культуры продуцента. Таким требованиям отвечают молочная сыворотка и отходы, образующиеся из зерновых культур после их переработки и некондиционное зерно.

По химическому составу сыворотка и отходы зерновых производств представляют собой высококачественное сырье для использования в виде компонентов питательной среды.

Молочная сыворотка является перспективным сырьевым ресурсом. Теоретический выход молочной сыворотки составляет около 90% от массы перерабатываемого молочного сырья, она содержит около 50% сухих веществ молока. Значительные объемы молочной сыворотки и высокая пищевая ценность обуславливают необходимость ее полного сбора и рационального использования [1].

В настоящее время переработка вторичного молочного сырья остается одной из главных проблем и задач предприятий молочной промышленности независимо от форм собственности и системы экономических отношений.

Анализ структуры переработки вторичного молочного сырья показывает, что ежегодно в отраслях АПК Республики Казахстан образуется 25-27 млн т вторичного молочного сырья, из которых значительная часть используется не на пищевые цели. Поэтому расширение ассортимента новых видов молочных продуктов и увеличение их выпуска возможно только при рациональном использовании и безотходной переработки всех составных частей молочного сырья. Решение проблемы безотходности производства на современном уровне возможно только за счет организации научных программ по разработке технологии переработки вторичных сырьевых ресурсов и производства молочных продуктов нового поколения, обладающих повышенной биологической ценностью для функционального питания [2].

На ряде молокоперерабатывающих предприятий сыровотку просто сливают в канализацию, что способствует ухудшению экологической обстановки, поскольку 1 м³ воды, загрязненной молочной сыровоткой, приравнивается к 400 м³ промышленных вод. С учетом того, что при производстве сыра, творога и казеина молочная сыровотка образуется в колоссальных объемах (примерно 90% от использованного молока), эта проблема приобретает особую значимость. Слив молочной сыровотки создает экологическую проблему для окружающей среды, т.к. ее загрязняющая способность превышает аналогичный показатель для бытовых сточных вод в 500-1000 раз. В большинстве стран мира ее слив запрещен и уголовно наказуем. Затраты на очистку сточных вод, загрязненных молочным предприятием, перерабатывающим 100 т молока в сутки, равноценны затратам на очистку сточных вод города с населением 80 тыс. человек [3].

Причинами сдерживания переработки молочной сыровотки являются незначительные инвестиции, отсутствие средств на внедрение современных технологий и закуп оборудования, либерализм экологической службы в отношении ее сброса в сточные воды. При этом организация промышленной переработки молочной сыровотки позволяет увеличить прибыль от реализации продукции на 28-30% [4].

Молочная сыровотка является богатым источником сыровоточных белков для пищевого, биологического и функционального применения, которые переходят в сыровотку после первичной обработки молока. Внедрение продуктов, полученных из молочной сыровотки, включая сыровоточные белки, не достигло широкого распространения из-за сложности ее обработки (низкий сухой состав, большие энергозатраты на переработку) [5].

Нерентабельные методы переработки молочной сыровотки часто включают убыточные способы обработки, связанные со сбросом в сточные воды или с простым употреблением малоценных порошков, которые ограничены природоохранными нормами. Безусловно, целесообразно использовать содержащиеся ценные компоненты сухого вещества сыровотки на основе разработки новейших технологий [6].

Отсутствие энергосберегающих промышленных технологий для безотходного использования молочной сыровотки как всего ее сухого состава, так и белковых фракций в отдельности является одной из важнейших проблем переработки молочного сырья. Эти недостатки устраняются путем разработки новых методов переработки сыровотки, выделения белковых фракций и создания продуктов со специфическими функциональными и пищевыми свойствами [7].

В настоящее время основные объемы молочной сыровотки используются на скормливание сельскохозяйственным животным в натуральном виде, в то же время животноводство испытывает дефицит полноценного белка и кормовых добавок отечественного производства, его содержащих. Одним из путей решения этой проблемы является организация производств по переработке молочной сыровотки для получения кормовых добавок, содержащих полноценный животный белок. Наиболее рациональный путь использования молочной сыровотки – биоконверсия ее компонентов в белок путем культивирования одноклеточных организмов, которые способны использовать лактозу в качестве источника энергии и превращать минеральный азот в полноценный белок. В процессе микробного синтеза сыровотка приобретает новые качественные свойства, микроорганизмы обогащают ее витаминами, ферментами, органическими кислотами и другими биологически активными соединениями. Для биоконверсии молочной сыровотки используют дрожжи, молочнокислые бактерии, микроскопические грибы, а также смешанные культуры различных видов микроорганизмов. Из всех известных микроорганизмов самым высоким коэффициентом конверсии сыровотки в микробный белок обладают дрожжи. Они отличаются высокой скоростью роста и широко применяются в биотехнологических производствах для получения белка, этанола, в качестве источника ферментов [8].

Дрожжевая биомасса, полученная биоконверсией молочной сыровотки, представляет собой физиологически полноценный высокобелковый продукт, который может быть использован в пищевых и кормовых целях.

Цель исследования - определение технологических параметров биоконверсии молочной сыровотки дрожжами и разработка биотехнологии кормовой добавки на основе молочной сыровотки.

Несмотря на низкую себестоимость молочной сыровотки как сырья, высокую биологическую и пищевую ценность, она в настоящее время практически не находит применения в нашей стране. Сыровотка содержит усиливающие иммунитет компоненты, как лактоферин, иммуноглобулин, полный набор витаминов группы В, а так же витамин С, никотиновую кислоту, холин, витамин А, витамин Е и биотин, микро- и макроэлементы такие, как Са, К, Р, Fe, Zn. В молочной сыровотке содержатся все незаменимые аминокислоты. Углеводы сыровотки представлены в основном лактозой (90 %). В творожной сыровотке содержится 0,7-1,6 % глюкозы и

0,05–0,45 % жира. В сыворотку переходят практически все соли и микроэлементы молока. Абсолютное содержание (%) основных зольных элементов в сыворотке следующее: калий — 0,09-0,19, магний 0,009-0,02, кальций 0,04-0,11, натрий 0,03-0,05, фосфор 0,04-0,10, хлор 0,08-0,11. Энергетическая ценность молочной сыворотки составляет 36% энергетической ценности коровьего молока, а их биологическая ценность приблизительно одинакова.

Наличие в сыворотке молочного сахара (лактозы) делает ее просто бесценной, потому что этот сахар полностью усваивается организмом. Это самый желанный для организма углевод, который не вызывает образования жиров в клетках и благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт. Белки, входящие в состав сыворотки, включают в себя незаменимые аминокислоты, которые организмом не вырабатываются – они должны поступать в организм с пищей. Также эти белки участвуют в процессе образования красных кровяных телец и в синтезе белков в печени. Белки молочной сыворотки – очень ценные по сравнению с другими природными белками.

В 100 г молочной сыворотки содержится: белки 0,846 г; жиры 0,36 г; углеводы 5,14 г. При этом энергетическая ценность составляет 27 ккал – 112 кДж [1].

Дрожжи имеют в своем составе 48-50% белков, которые по аминокислотному составу приближаются к животным белкам и поэтому обладают значительной питательной ценностью. Переваримость дрожжевых белков достигает 85%. В хлебопекарских дрожжах в среднем содержится в процентах: воды – 68-75, белков – 13-14, гликогена – 7-8, клетчатки – 1,8, жира – 0,9-2,0, золы – 1,77-2,5. Дрожжи содержат много витаминов и ростовых веществ. В них находятся витамины: D, B1, B2, PP, пантотеновая кислота, фосфорная кислота и биотин – сильный стимулятор роста. Дрожжи богаты различными ферментами и гормонами, в том числе теми, которые стимулируют половую деятельность и оплодотворимость животных.

Дрожжи - это одноклеточные организмы, которые способны выжить в рубце коровы и «работать» в естественной микробной популяции. В животноводстве способность дрожжей поглощать кислород помогает создать в пищеварительном тракте анаэробные условия, необходимые для роста анаэробных бактерий.

Преимущества использования дрожжей в животноводстве были доказаны многочисленными исследованиями в течение последних десятилетий. Они предпочитают кислую среду и хорошо растут при pH 4.5-6.5, прекрасно выживают в рубце при pH 6.0-6.5 и продуцируют при этом больше витаминов, аминокислот и нуклеотидов. Активные дрожжевые клетки обладают адсорбционными и буферными свойствами, что превращает их в резервуар питательных веществ и буфер pH.

Живые дрожжи получили широкое распространение в кормлении дойных коров благодаря своей способности к брожению. Для своего роста

дрожжи используют кислород рубца, тем самым улучшая условия для роста целлюлозолитических бактерий - анаэробов. Кроме этого пробиотические дрожжи продуцируют ферменты, которые расщепляют питательные вещества кормов, в том числе клетчатку. Последовательная и быстрая ферментация грубой клетчатки увеличивает производство бактериального белка, повышает образование свободных жирных кислот - источника энергии для организма, снижает содержание аммиака в рубце, так как он расходуется на образование бактериального белка. Жизнедеятельность пробиотических дрожжей в рубце жвачных сокращает образование молочной кислоты, что позволяет контролировать уровень кислотности в рубце. В конечном итоге влияние дрожжей на брожение в рубце благотворно сказывается на здоровье коровы, способствует повышению молочной продуктивности и качественных показателей молока.

В последние годы благодаря обширным *in vitro* исследованиям пекарских дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*, большое число производителей кормовых добавок и специалистов по кормлению стали использовать их для увеличения производительности молочного скота. Сейчас на рынке большинство добавок на основе дрожжей с различными названиями происходят из множества различных штаммов этого вида грибов.

Препараты дрожжевых культур содержат специализированные высушенные дрожжевые клетки и некоторые важные компоненты среды для их роста. Клетки высушены таким образом, чтобы сохранить их жизнеспособность. Следовательно, дрожжи должны быть достаточно выносливыми, чтобы выдержать процесс сушки и гранулирования. Для максимальной эффективности они должны быть метаболически активны в организме животных. Нет необходимости в том, чтобы дрожжевые клетки делились (размножались), но они обязаны быть живыми для того, чтобы поглощать кислород, секретировать специфические пептиды и потреблять сахара в рубце.

Дрожжевые культуры стали неотъемлемой частью множества успешных технологий содержания животных, особенно жвачных. И вот почему:

1. Дрожжевые препараты стимулируют рост полезных микроорганизмов в рубце.
2. Для стимуляции нужны метаболически активные дрожжевые клетки.
3. Дрожжевые культуры оказывают влияние на метаболизм молочной кислоты.
4. Дрожжевые культуры оказывают влияние на пищеварение в рубце.
5. Не все штаммы дрожжей обладают стимулирующей активностью
6. Дрожжевые культуры изменяют метаболизм азота в рубце.

Дрожжевание - эффективный способ повышения протеина в рационах животных. При этом происходит обогащение зерна белком (содержание его увеличивается в 1,5—2 раза), который обладает вы-

сокой биологической ценностью, содержит все незаменимые аминокислоты и усваивается организмом животных на 90—95%.

Используя сахар корма, дрожжевые клетки быстро размножаются и обеспечивают накопление значительного количества белка и витаминов, причем белок дрожжей отличается высокой биологической ценностью. Этой особенностью, а также наличием в дрожжах витаминов (комплекс В), ферментов (амилазы, мальтазы, зимазы и др.) и растительного инсулина (глюкокинина) объясняется благоприятное действие дрожжеванных кормов на аппетит животных, здоровье, воспроизводство и на использование корма. Дрожжевание позволяет экономить до 25% концентрированных кормов. Скармливание дрожжеванных концентратов благоприятно влияет на здоровье животных и повышает их продуктивность на 15—20%.

Польза от применения добавки на основе живых клеток дрожжей для молочного скота выражается в:

- 1) повышении производства молока,
- 2) увеличении содержания молочных белков и жира в молоке,
- 3) повышении усвояемости сухого вещества,
- 4) увеличении массы молодых телят.

Считается, что дрожжи, которые представляют собой особый тип биорегуляторов, отлично действуют в рубце, а менее эффективны в послерубцовом пищеварительном тракте. При применении дрожжей происходит:

1) Модифицирование рН рубца. Одно из преимуществ от добавления в корм животных добавки на основе дрожжей состоит в том, что при переваривании углеводов оптимизируются условия в рубце, а это приводит к снижению его рН. Включение добавки на основе дрожжей в корм уменьшает падение отметки рН в рубце. Так как дрожжи не могут напрямую ассимилировать эти кислоты, значит, дрожжи стимулируют определенные микроорганизмы в рубце, которые употребляют эти кислоты и тем самым поднимают уровень отметки рН в рубце.

2) Лучшее использование корма. Большие количества побочных продуктов пропионата найдены в рубце молочного скота, получавшего с кормом культуры дрожжей. Это показывает, что больший процент участвующего в метаболизме водорода участвует в производстве пропионата, чем в производстве метана, в связи с чем достигается лучшее использование корма.

3) Увеличение усвояемости металлов. Дрожжи помогают абсорбировать хелатные формы микроэлементов в корме, включая магний, цинк, медь, марганец, селен, кобальт и калий, и делать их биологически доступными. Эти микроэлементы во многом определяют развитие и сопротивляемость животных болезням.

4) Стимулирование размножения и активности анаэробных бактерий в рубце. Дрожжи обладают от природы приятным ароматом, который улучшает вкус корма и, таким образом, увеличивает его потребление. Кроме того, дрожжи содержат комплекс

витаминов группы В, множество различных аминокислот и некоторые неизвестные факторы роста, которые стимулируют рост некоторых анаэробных бактерий, обнаруживаемых только в организмах жвачных животных. Вышеупомянутые компоненты высвобождаются в рубце после аутолиза дрожжей. Число некоторых отдельных анаэробных бактерий в рубце, включая целлюлозные и хемичеселлюлозные бактерии, может десятикратно увеличиваться, если молочный скот потребляет культуры дрожжей, что приводит к повышению перевариваемости целлюлозной биомассы. Таким образом, симбиотические отношения дрожжей и рубцовых бактерий (которые переваривают основную массу клетчатки) полезны для обеих групп микроорганизмов.

5) Кроме того, аминокислоты, которые высвобождаются из лизиса клеточных стенок бактерий, уходят в послерубцовый отдел пищеварительного тракта.

Для дрожжевания используют ячменную и кукурузную дерть, мучку, зерновые отходы, кукурузные початки, солому, сочные корма, но перед этим все корма должны быть тщательно измельчены (чем выше степень измельчения, тем успешнее и лучше проходит их осахаривание и дрожжевание).

При дрожжевании в корме происходит быстрое размножение дрожжей, сопровождаемое спиртовым брожением. Одновременно размножаются молочнокислые бактерии, продуктами жизнедеятельности которых являются молочная, уксусная, муравьиная и некоторые др. летучие кислоты. В результате рН корма повышается до 3,8—4,2, что препятствует развитию гнилостных бактерий. Дрожжи способны синтезировать белок из простых азотистых соединений, благодаря чему в корме увеличивается общее количество белка.

Сущность процесса дрожжевания заключается в том, что при размножении дрожжей ими используются небелковые азотистые соединения (амиды) зерна для синтеза белков собственных клеток. В таком корме повышается содержание полноценного белка, ферментов, витаминов группы В и эстрогенов [9].

Биотехнологический процесс получения пробиотической кормовой добавки состоит из следующих этапов.

1. Предварительно проводят гидролиз молочной сыворотки янтарной кислотой. Для этого 2,0 г янтарной кислоты добавляют в 200 мл молочной сыворотки и нагревают до растворения кислоты при постоянном помешивании. Затем сыворотку с янтарной кислотой вносят в 800 мл сыворотки. Получают 1000 мл 0,2 % раствора янтарной кислоты на молочной сыворотке.

Янтарная кислота является универсальным промежуточным метаболитом, образующимся при взаимопревращении углеводов, белков и жиров в растительных и животных клетках. Янтарная кислота стимулирует выработку энергии в клетках, способствуя выработке АТФ. То есть превращение янтарной кислоты в организме связано с продук-

цией энергии, необходимой для обеспечения жизнедеятельности. При возрастании нагрузки на любую из систем организма, поддержание ее работы обеспечивается преимущественно за счет окисления янтарной кислоты. Именно благодаря этому янтарная кислота обладает неспецифическим лечебным действием при ряде патологических состояний организма различной этиологии. Кроме того, янтарная кислота обладает и такими эффектами, как актопротекторный и противовирусный. Участвуя в цикле трикарбоновых кислот, усиливает анаболические процессы в организме, способствует нормализации обмена веществ, повышению иммунологической реактивности, устойчивости к ряду инфекционных заболеваний. Янтарная кислота проявляет антигипоксическое действие, усиливая клеточное дыхание и способствуя усвоению кислорода клетками. Обладает мощным антиоксидантным и действием, обезвреживая свободные радикалы, поддерживает транспорт кальция, устраняет метаболический ацидоз, стимулирует стероидогенез. Усиливая продукцию медиаторов торможения в коре головного мозга, обладает противострессовым действием.

Янтарная кислота ослабляет действие токсических веществ, токсинов бактерий и микотоксинов на организм, активизирует ряд ферментных систем, улучшает рост, развитие, продуктивность и сохранность животных, проявляет общеукрепляющие и восстанавливающие свойства [10].

2. Для осуществления гидролиза измельчают отходы переработки зерна до размера частиц 1-2 мм. В измельченное сырье массой 1 кг добавляют 0,2% раствор янтарной кислоты на молочной сыворотке при постоянном помешивании до получения влажности 45-50%, примерно 500-600 мл раствора. Растительное сырье и молочную сыворотку с янтарной кислотой помещают в водяную баню и проводят гидролиз при температуре 70⁰ С в течении 30 минут. Затем остужают до 30⁰ С.

При гидролизе сывороточных белков янтарной кислотой получают гидролизаты сывороточных белков. Гидролиз белков молочной сыворотки до пептидов и аминокислот осуществляют для повышения биологической ценности вырабатываемых продуктов. В гидролизованной протеолитическими ферментами молочной сыворотке содержится весь набор аминокислот, заметно увеличивается их содержание в сравнении с исходной сывороткой, особенно лейцина и глутаминовой кислоты. Появляются оксиаминокислоты (серии и треонин), двухосновные (гистидин, аргинин), а также ароматические и серосодержащие аминокислоты.

3. Дрожжевание смеси. Наиболее приемлемым продуцентом биологического синтеза азотистых веществ в молочной сыворотке являются дрожжи, обладающие способностью использовать для питания лактозу. При оптимальных условиях культивирования некоторые штаммы дрожжей дают более 40 г биомассы из 1 л сыворотки.

Предварительно разводят прессованные хлебопекарные дрожжи в небольшом количестве сыворотки (100-150 мл), затем добавляют остальную сыворотку из расчета 50 мл суспензии дрожжей на один кг подготовленного сырья и хорошо перемешивают.

Приготовленную растительную массу с сывороткой и дрожжами вносят в емкость для брожения и ставят ее в термостат на 10-12 часов при 25-30⁰С.

4. Сушка. После выдержки в термостате полученную массу подвергают сушке на сушильном оборудовании при температуре на более 60⁰С до 12-15% влажности. После осуществления указанных процедур пробиотическая кормовая добавка готова для использования.

Результаты лабораторного исследования разработанной добавки представлены в табл. 1

Таблица 1

Физико-химические показатели пробиотической кормовой добавки

Физико-химические показатели	Стандартный комбикорм (контроль)	Экспериментальная кормовая добавка
Массовая доля сырой клетчатки	7,0	8,0
Массовая доля сырого жира, %	1,0	2,0
Массовая доля сырого протеина, %	16,0	16,88

Как свидетельствуют данные, представленные в табл. 1, в кормовой добавке, полученной по разработанной нами технологии, повысилось количество сырой клетчатки и сырого жира на 1%, сырого протеина на 0,88%.

Заключение

Проблема рационального использования молочной сыворотки остается актуальной во многих странах. Недостаточное использование сыворотки в промышленной переработке приводит к значительным объемам выбросов в окружающую среду и негативному воздействию на экологию.

В контексте этой проблемы, использование молочной сыворотки в качестве сырья для кормовой добавки представляет значимую перспективу.

Она обогащает кормовые рационы ценными питательными веществами, такими как протеин, витамины, ферменты и микроэлементы, что может положительно сказываться на производительности и качестве молока.

Разработанная нами биотехнология и рецептура пробиотической кормовой добавки на основе молочной сыворотки, зерновых отходов дрожжей и янтарной кислоты представляет собой перспективное решение для улучшения эффективности молочного скотоводства, повышения продуктивности и качества молока, а также устранения проблемы утилизации молочной сыворотки. Дальнейшие исследования и разработки в этой области могут способствовать развитию устойчивой и экологически

ответственной молочной промышленности, укреплению продовольственной безопасности и достижению экологических целей.

Список литературы

1. Храмов Феномен молочной сыворотки: монография.- Санкт-Петербург: Профессия, 2011.- 802 с.
2. Астахова Н. Использование вторичного сырья в молочной промышленности // Наука и жизнь. - 2012. - №2.
3. Цыденжапов А., Будаева А. В. Проект по экологии "Молочная сыворотка: польза или вред? - 2017. URL: <https://infourok.ru/proekt-po-ekologii...sivorotka-polza...>
4. Соколенко Г.Г. и др. Биотехнология дрожжесывороточного продукта//Вестник ОрелГАУ.- 2016.- № 5(62).- С. 79-83.
5. Pais Chanfrau, J.M., Núñez Pérez, J., et al., Milk whey-from a problematic byproduct to a source of valuable products, Prensa Med. Argent., 2017, vol. 103, no. 4, p. 1.
6. Kassem Jihan. Future challenges of whey proteins, Int. J. Dairy Sci., 2015, vol. 10, no. 4, p. 139.
7. Photis, P., Paschalia, K., Technological utilization of whey towards sustainable exploitation, J. Adv. Dairy Res., 2019, vol. 7, no. 231, p. 1.
8. Яровой С.А. и др. Комплексное влияние инулина и молочной сыворотки на развитие дрожжей рода *Saccharomyces* //Переработка молока.-2010.- №7.-С. 52-55.
9. Худенко С. Дрожжевание кормов. URL: https://vk.com/topic-111928158_39746566
10. Патент 2591993. РФ. Средство для стимуляции обменных процессов, повышения продуктивности и сохранности животных и птицы / Семенов М. П., Кузьмина Е. В., Варивода А. Ю. и др.; опубл. 20.07.2016.